

ИЗ ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ АРХИВА ТУРКЕСТАНСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПУГОВКИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, к.и.н., с.н.с.

Институт истории Академии наук Республики Узбекистан

pugovkina@yandex.ru

Аннотация: Февральская революция 1917 года явилась знаковым и эпохальным событием для народов, проживающих в Туркестане. Выдвинутые ее лидерами идеи о равенстве и свободе, свержении имперской власти и надежды и на новый путь развития, были поддержаны местными народами. Весь этот непростой и противоречивый послефевральский период 1917 года в Туркестане широко представлен в архивных фондах Узбекистана, но как показывает анализ отечественной историографии советского периода, был крайне скупо представлен в немногочисленных работах по данной тематике.

История Февраля, за редким исключением, не становилась объектом отдельного исследования, трактовалась как «предтеча» более грандиозного по масштабам события – Октябрьской революции, поэтому и оставалась в тени. Возможно, поэтому, так и невостребованным исследовательским вниманием оставался значительный пласт архивных источников, который позволял бы составить обширную, яркую, динамичную картину Февраля 1917 года в Туркестане.

Вне внимания исследователей были оставлены многие вопросы, в том числе, интересная и даже детективная история, связанная с деятельностью Комиссии по разработке архива Туркестанского охранного отделения.

Сразу же после свержения императорской власти, одним из первых постановлений Временного правительства было упразднение органов полиции, а также закрытия Охранного отделения. В это время в Туркестане, 7 марта 1917 года приказом за подписью генерал-губернатора А.Н. Куропаткина начальнику Туркестанского охранного отделения полковнику Д.В. Волкову

предписывалось о немедленном упразднении охранного ведомства и сдачи всех имеющихся в ведении дел. Вся документация, находящаяся в наличии в Охранном отделении, а также списки с адресами всех служащих офицеров, чиновников, канцеляристов, агентов Д.В. Волков сдал в ведение созданного Общественного комитета [1, оп. 32, д. 324, л. 3]. Для работы с переданным архивом Охранного отделения создавалась *Комиссия по разработке архива Туркестанского охранного отделения.*

В фондах Национального Архива республики Узбекистан (далее – НАУз) хранится ряд дел, позволяющих проследить деятельность данной комиссии, ее состав, проведенную работу по выявлению тайных агентов, проследить отдельные судьбы «бывших» агентов и служащих Охранного отделения[2].

В одном из документов, составленных Комиссией в адрес Исполнительного комитета Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов отмечалось, что в ее задачи входит *«установление лишь личностей агентов бывшего охранного отделения»*[1, л.12]. Прокурором Ташкентского окружного суда было сделано дополнение, что *«в задачу комиссии входит раскрытие личного состава секретной агентуры столичной и провинциальной. В целях наиболее успешного выполнения этой задачи необходимо, чтобы все учреждения и лица, разбирающие на месте дела розыскных органов, доставляли возможно скорее сведения о выясненных секретных сотрудниках и другие данные, добытые на основании имеющихся на местах дел»*[4, л.147].

Главным документом, определившим легитимность Комиссии по разработке архива Туркестанского охранного отделения был циркуляр о «Расформировании корпуса жандармов», опубликованный в «Вестнике Временного правительства» от 9 (22) апреля 1917 года за № 27(73) [3, оп.1, д. 2187, л. 21]. В пункте 2 данного документа отмечалось, что *«для разбора архивов, дел и переписок организовать особые комиссии в составе председателя, прокурора суда или назначаемого им вместо себя товарища прокурора и представителя местного губернского комиссара, назначаемого последним.*

[...]Все архивные дела и переписки городских, губернских и областных жандармских управлений, охранных отделений, розыскных пунктов, жандармских полицейских управлений железных дорог и отделений передать подлежащим уездным воинским начальникам. Все архивы, дела и переписки политического и общеуголовного характера передать прокурорам окружных судов. Все дела и переписка, касающиеся неприятельского шпионажа, передать в штабы военных округов»[4, оп.1, д. 2186, л. 44 – 45].

Судя по документации, Комиссия осуществляла свою работу с марта по сентябрь 1917 года. В состав комиссии, согласно протоколам заседания от мая 1917 года вошли 12 представителей политических партий Туркестана: от разночинцев-демократов – Николай Львович Лаппо-Данилевский; от социал-революционеров – Иван Платонович Филиппенко, Гриневич, Ситняковский, С. Парфенов, от социал-демократов – С. Парфенов; от Совета рабочих и солдатских депутатов – А.А. Коробейников, Долинский, Г.Д. Крожижевский, И.Ф. Абрамов, Озоль, Б.А. Першин, Б. Рахальский [3, л. 125].

Широкое политическое представительство объяснялось демократизацией жизни, а также желанием партийного руководства собрать материалы по истории своих партий, которые в бытность правления Николая II подвергались преследованиям и гонениям. Так, например, в ряде дел хранятся удостоверения, выданные различными партиями, для целью участия ее членов в работе Комиссии.

«Удостоверение.

Предъявитель сего есть член Об[щества] Прогрессистов «Туран» Салахетдин Абдумуминов Муфтизада делегируется для кооптации в следственную Комиссию по разбору дел Охранного отделения» [4, л. 111].

Партия социалистов революционеров ходатайствовала о допущении к разбору дел архива *«Льва Александровича Зимина [...] Целью осмотра является ознакомление с делами, относящимися к партии с.-р., и составление истории Ташкентского отдела партии»*[4, л. 129].

Архив бывшего Охранного отделения поступил в ведение Ташкентского исполнительного комитета 6 марта 1917 года и был передан Комиссии только 10 апреля, когда все документы был перевезены в здание Ташкентского суда. Но в руки Комиссии архив попал не целиком, часть дел была уничтожена. Причем уничтожение происходило в несколько этапов. Сначала документы были «подчищены» самими сотрудниками отделения, а именно сожжены бывшим руководителем Охранного отделения – Волковым. Согласно имеющимся материалам были уничтожены все дела личного состава секретной агентуры. В Постановлении по делу ротмистра Соколова, которого обвиняли в соучастии с Волковым в сожжении документов, отмечалось: *«означенные дела были уничтожены не случайно, а сознательно и, при том, со вполне определенной целью – сокрытия действительных фамилий секретных сотрудников охранного отделения»*[4, л. 189].

По показаниям Петра Васильевича Розалион-Сошальского, подполковника бывшего охранного отделения, *«часть дел, в частности, дело № 80 – 1915 года в 6-ти небольших томах и дело №3 и №4 за предыдущие годы в трех томах, а также ящик с адресами действительных сотрудников района были сожжены еще 4 марта 1917 года в служебном кабинете Волкова и по его инициативе. В сожжении означенных дел принимали активное участие все офицеры»*[4, л. 188 об.].

После этого, часть документов была уже похищена из охраняемого помещения бывшего Охранного отделения[6]. В заявлении члена Комиссии Сорокина отмечалось, что *«член Исполнительного комитета Казаков, которому был поручен архив, придя однажды для осмотра архива обнаружил, что охранявшие милиционеры отсутствуют на своих местах, одна из форточек открыта, также открыты двери помещений Охранного отделения, а шкафы, в которых хранились дела отделения отперты»* [3, л. 16 об.]. По мнению все того же Сорокина, часть дел была похищена при описанных обстоятельствах, так как, когда он впоследствии начал искать в архиве дела, то он их не нашел.

Чтобы обеспечить сохранность оставшихся дел, было принято решение о перенесении всего архива в здание Городской управы.

Согласно документу – «Опись делами Туркестанского охранного отделения, переданным комендантскому адъютанту 9 марта сего года Комиссаром города Ташкента при аресте чинов охранного отделения» [4, лл.40-40 об.] всего было передано новой власти 31 дело на бывших служащих Охранного отделения. Дела были датированы 1911-1916 гг. Стоит отметить, что большинство из указанных в описи персон впоследствии были арестованы и проходили в качестве обвиняемых в связи со службой в Охранном отделении.

В распоряжении исследователей есть несколько протоколов заседания Комиссии, показания выявленных агентов, протоколы допросов, постановления, списки провокаторов.

Так, в первом протоколе, датированным 10 апреля 1917 года на заседании комиссии обсуждались общие вопросы: о состоянии архива, о краже ряда дел, об опубликовании результатов работы комиссии в периодической печати, о возбуждении следствия по этому факту, о рассмотрении дел охранного отделения по г. Чимкенту, приведение архива Охранного отделения в порядок, о ходатайстве перед Исполнительным комитетом о выделении 300 руб. на содержание переписчиков, рассыльных и прочее [3, л. 16 об.].

Судя по документации, работа комиссии заключалась в выявлении тайных агентов. В Ташкент со всех областей Туркестана приходили запросы с просьбой проверить определенную персону, «прошлого» которой вызывало большие опасения. Учитывая тот факт, что часть архива была уничтожена, сотрудники комиссии проводили поисковую работу различными методами: допросы, анонимные письма, обращение в газеты, воспоминания пострадавших, оставшиеся докладные записки.

Значительная роль в освещении деятельности комиссии отводилась периодическим изданиям – «Туркестанским ведомостям», «Нашей газете», «Асхабадь» и др. Каждая из газет стремилась ознакомить читателей с работой Комиссии. Так, «Туркестанские ведомости» в эти дни писали: «От комиссии по

разработке архива бывшего Туркестанского районного Охранного отделения. Комиссия установила, что Леонид Леонидович Новиков (кличка «Февральский»), чиновник Броншин («Кудрявцев»), Андрей Евтихиевич Чумаков («Чуркин») состояли секретными сотрудниками Туркестанского районного Охранного отделения. Новиков в настоящее время проживает в Енисейской губернии, давал сведения по военно-революционной организации, социал-демократической партии с 2.02.-14.10.1914 г. Броншин служит на Кавказском фронте, давал сведения о социал-демократах с 30.10.1915-27.05.1916.[...] все получали по 40 руб. жалования [5, № 23, л.3].

Такое широкое освещение результатов работы Комиссии должно было показать гражданам все преимущества новой, справедливой демократической власти. В частности, читателям предлагались материалы, раскрывающие сущность «филера» и «секретного агента», раскрывался весь механизм слежки. В газетах ежедневно публиковались списки сотрудников, осведомителей Охранного отделения, указывались полностью фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, мотивы службы в данном учреждении, зарплата, рабочий псевдоним.

Согласно имеющимся материалам была доказана вина и вынесены постановления по делам всех служащих охранного отделения, арестованных в первые дни революции. Они находились под арестом до октября 1917 года

19 октября в адрес Туркестанского комитета Временного правительства было отправлено Распоряжение Прокурора Ташкентского окружного суда Барановского «*об освобождении из под стражи распоряжением Генерального комиссара чинов бывшего охранного отделения, а также чиновника Броншина*» [1, л. 53].

В результате работы комиссии были выявлены 21 провокатор в период с до 1910 года и 10 человек – в 1910 году.

Приведенный нами небольшой эпизод из истории послефевральского Туркестана показывает насколько многогранной и интересной была истории

региона, а имеющиеся в распоряжении исследователей архивные материалы требуют своей дальнейшей разработки, интерпретации и описания.

Список источников

1. НАУз ф. И - 1, оп. 32, д. 324 - Об упразднении Туркестанского районного охранного отделения. Постановления Туркестанского комитета Временного правительства о необходимости содержать под стражей бывших чинов и агентов охранного отделения. Распоряжения. 7.03-5.12.1917.
2. НАУз ф. И - 461 – Туркестанское охранное отделение, ФИ - 1 – Фонд Канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства.
3. НАУз ф.И-461, оп. 1, д. 2187 – Материалы комиссии по разработке архива Туркестанского охранного отделения. Март-июнь 1917 г.
4. НАУз ф. И-461, оп. 1, д. 2186 – Разные сведения.
5. «Туркестанские ведомости». 1917. № 123. 8 июня.